

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK ANTROPOSENTRIK TILSHUNOSLIK YO‘NALISHI SIFATIDA

Nigora Rahmatullayeva

Namangan muhandislik qurilish instituti o‘qituvchisi
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada antroposentrik tilshunoslik yo‘nalishlaridan sanaluvchi lingvomadaniyatshunoslikning asosiy tushunchalari haqida so‘z yuritiladi. Til birliklarini lingvomadaniy tahlil qilishning o‘ziga xos jihatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: lingvomadaniyatshunoslik, antroposentrik paradigma, lingvokulturema, olamning lisoniy manzarasi.

Аннотация: В данной статье говорится об основных понятиях языкознания и культурологии, которые рассматриваются с направлений антропоцентрической лингвистики. Освещены специфические аспекты лингвокультурологического анализа языковых единиц.

Ключевые слова: лингвокультурология, антропоцентрическая парадигма, лингвокультурема, языковой картина мира.

Abstract: This article talks about the main concepts of linguistics and cultural studies, which are considered from the directions of anthropocentric linguistics. Specific aspects of linguistic and cultural analysis of language units are highlighted.

Key words: linguocultural studies, anthropocentric paradigm, lingvokulturema, linguistic landscape of the world.

Tilshunoslikda so‘nggi yillarda faol qo‘llanilayotgan lingvistik terminlardan biri antroposentrik tilshunoslik termini ekanligi shubhasiz. Bugungi kunda antroposentrik tilshunoslikning yangi yo‘nalishlaridan biri lingvokulturologiyadir. Tilshunoslikning bu yo‘nalishi bevosita til va madaniyat, shu til vakilining dunyoqarashi, lisoniy va ong osti bilimi bilan bog‘liq xususiyatlarning nutqiy faoliyatda va lisoniy faoliyatda qay darajada aks etishi, til va madaniyat kesishuvini ifodalab beruvchi til birliklarini tadqiq etadi. Mazkur soha dastlab Yevropada paydo bo‘lgan. Ammo uning ildizi V. fon Gumboldtga borib taqaladi. Aynan shuning uchun ham lingvokulturologiya sohasida jiddiy tadqiqotlar olib brogan V.A. Maslova ushbu sohaning rivojini 3 bosqichga ajratadi:

1) fan shakllanishiga turtki bo‘lgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi (V. Fon Gumboldt, E.Benvnist, L.Vaysgerber, A.A. Potebnya, E.Sepir) kabi tilshunoslarning ishlari);

2) lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi;

3) lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi.

Bugungi kunda jahon tilshunosligida va shuningdek, o‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya yetakchi yo‘nalishlardan biriga aylangan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘zbek tilshunosligida bu sohaning taraqqiyoti tilshunosligimizning yetakchilaridan sanalauvchi N.Mahmudov nomi bilan bog‘liq. N.Mahmudov “Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab”, “O‘xshatishlar va milliy nigoh”, ”So‘z o‘zlashtirishda me‘yor va milliylik” kabi maqolalari bilan mazkur sohaning tilshunosligimizda rivojlana boshlashiga hissa qo‘shdi. D.Xudoyberganova esa “Matnning antroposentrik tadqiqi” nomli dissertatsion tadqiqotida sohaga oid asosiy tushunchalarni izohlab o‘tdi. Jumladan, ishning 1-bobida “Matnning antroposentrik talqini” xususida so‘z yuritsa, 2-bobida “O‘zbek tilidagi matnlarning kognitiv-semantik xususiyatlari” yoritiladi. 3-bobda esa ”O‘zbek tilidagi matnlarning psixolingvistik xususiyatlari” tahlil qilinadi, 4-bobda esa “O‘zbek tilidagi matnlarning lingvokulturologik xususiyatlari” o‘rganiladi. Shuningdek, D. Mirzayeva “O‘zbek-ingliz tillarida maqol va matallarning lingvokulturologik va pragmatik tadqiqi”, D. Ashurov “Alpomish” dostonining lingvokulturologik tadqiqi”, D. Fayzullayeva “Xalq dostonlari tilining lingvomadaniy tadqiqi” mavzusida dissertatsion tadqiqotlarni amalga oshirganlar.

Ma‘lumki, lingvokulturologiya tilni madaniy fenomeni sifatida o‘rganuvchi fan bo‘lib, o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan til va madaniyat uning predmetini tashkil etadi. Jumladan, V.N. Teliya bu haqida shunday yozadi: “Lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrog‘i insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigмага xos bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”.

Hozirga kelib **madaniyat** terminining fan va amaliyotning turli sohalarida 500 dan ortiq variantda ishlatilishi ma‘lum. Madaniyatning ikki turi farqlanadi:

- 1) moddiy madaniyat;
- 2) ma‘naviy madaniyat.

Moddiy madaniyat inson faoliyati orqali yaratilgan ishlab chiqarilish vositalari, mehnat qurollari, mehnat ko‘nikmalari, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan hayot uchun xizmat qiladigan barcha boyliklarni anglatadi.

Ma‘naviy madaniyatning qamrovi behad keng bo‘lib, u ijtimoiy ongning barcha shakllari, ya‘ni falsafiy, ilmiy, huquqiy, axloqiy, estetik, diniy qarashlar, maorif, ta‘lim-tarbiya, maktab, o‘rta va oliy ta‘lim, fan, madaniyat muassasalari, ommaviy axborot vositalari, san‘at, xalq ma‘naviy ijodiyotning barcha turlarini qamrab oladi. Moddiy va ma‘naviy madaniyat bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldiradi.

Me‘morchilik ham moddiy madaniyatning asosiy turini yaratuvhchi sohalardan biri. Bu soha har bir xalq madaniyatida o‘ziga xos o‘ringa ega. Xalq tarixida, uning madaniy hayotida, turmush tarzida me‘morchilik sohasi katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Me`morchilik har bir millat hayotining ajralmas qismi, uzoq tarixiy jarayonlar natijasida taraqqiy etgan soha sifatida bugungi kunda ham muhim hisoblanadi. O`zbek xalqi azaldan mehnatsevar, ijodkor, madaniy taraqqiy etgan xalq sifatida moddiy madaniy yodgorliklarni yaratib kelgan. Me`morchilikka oid so`zlar ham tilimizda muayyan semantik maydonni tashkil etadi. Bu semantik maydonda me`morchilikka oid terminlar, harakat fe`llari, makon va inshoot nomlari alohida o`rin egallaydi. Inshootni ifodalovchi leksemalarda, ayniqsa, milliy-madaniy xususiyatlar yaqqol namoyon bo`ladi. Bunday leksemalar qatoriga uy, qasr, saroy, bozor, rasta, kulba, rasadxona kabi bir qator leksemalar kiradi. Mazkur sohaga oid bir qator leksemalarni lingvokulturema sifatida baholash mumkin. Chunki lingvokulturema:

1. Lisoniy va madaniy ma`no birikuvidan tarkib topgan birlik
2. Lingvistik va ekstralingvistik mazmunning dialektik birligini namoyon qiladi.
3. Badiiy matnda muayyan xalq madaniy o`ziga xosligini ifodalovchi vosita sifatida ahamiyatli.

Me`morchilikka oid leksemalarda ana shu uch xususiyatni kuzatamiz. Jumladan, **choyxona** leksemasi, “asosan, choy ichish uchun mo`ljallangan jamoat taomxonasi” ma`nosini ifodalaydi. Azaldan O`rta Osiyo mamlakatlari, Eron va Turkiyada keng tarqalgan. Choyxonalar sharqona me`morchilik uslubida qurilgan, nafaqat choy ichish joyi, balki jamoat orasidagi yangiliklardan xabardor bo`lish, fikr almashish joyi ham sanaladi. Mustaqillik yillarida esa choyxonalarini milliy uslublarda qurish, bezash va jihozlash, xizmat ko`rsatish, madaniy hordiq chiqarish shart-sharoitlari yaratildi. Choyxonalar madaniyat va istirohat bog`larining zaruriy unsuriga aylanib, dam oluvchilarga xizmat ko`rsata boshladi.

Aslida lingvokulturemalarga quyidagi birliklarni kiritishimiz mumkin:

1. O`xshatishlar.
2. Metaforalar.
3. Maqollar.
4. Frazeologizmlar.
5. Ramz.
6. Muqobilsiz leksika.
7. Pretsedent matnlar va nomlar.
8. Konsept.

Me`morchilik terminlarining ayrimlari muqobilsiz leksika tarkibiga kiradi. Jumladan, saroy, karvonsaroy, choyxona, boloxona kabi leksemalar shular jumlasidandir. Shuningdek, ayrim me`morchilikka oid leksemalar har bir millat uchun o`ziga xos ma`no-mazmunga ega bo`lishi mumkin. Chunonchi, uy leksemasi o`zbek mentalitetida tug`ilgan joy, vatan, makon, maskan, boshpana ma`nolariga ega

leksema sifatida qator frazeologizm va maqollar tarkibida uchraydi. “O‘z uying – o‘lan to‘shaging”, uyi kuymoq, uyim-joyim deydigan, o‘z uyingizday, uyli-joyli qilmoq, uyi buzilmoq kabi maqol va iboralarda mazkur leksema turli konseptlarni ifodalashga xizmat qiladi.

Lingvokulturologiyada olamning lisoniy manzarasi termini ham alohida o‘rin egallaydi. Tegishli til jamoasi ongida tarixan shakllangan va uning tilda barqarorlashgan dunyo haqidagi tasavvurlar, dunyoni anglash va bo‘laklash usullarining jami. Har bir tabiiy til olamning o‘ziga xos lisoniy manzarasi hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, lingvomadaniyatshunoslik tilshunoslikning jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri sifatida tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. O‘zbek tilshunosligida ham bu yo‘nalishga oid izlanishlar soni kun sayin ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurov D. “Alpomish” dostonining lingvokulturologik tadqiqi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Namangan, 2021.

2. Mirzayeva D. O‘zbek-ingliz tillarida maqol va matallarning lingvokulturologik va pragmatik tadqiqi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Farg‘ona, 2022.

3. Fayzullayeva D. Xalq dostonlari tilining lingvomadaniy tadqiqi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Jizzax, 2022.

4. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. – Toshkent, 2013.